

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17946154>

SELYULOZA SANOATI IKKILAMCHI MAHSULOTI LIGNIN ASOSIDA POLIMETILENLIGNIN SULFOKISLOTA SINTEZI

**Mamura Kasimovna Abdumavlyanova¹, Asror Hasanovich Mardonov^{1,2}, Bobir
Shomurodovich Primov¹**

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti,*

²*O‘zR FA akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalar kimyosi instituti*

mamura.abdumavlyanova.63@mail.ru, asror_mardonov@mail.ru,

bobirshomurodovich@gmail.com

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi – sellyuloza sanoati ikkilamchi mahsuloti “lignin” asosida polimetilenlignin sulfokislota sintez qilish va fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash, ikkilamchi mahsulotlardan samarali foydalangan holda qurilish va ishlab chiqarish sanoat korxonalarida ishlatiladigan import superplastifikator va kationitlar sifatida foydalanish. Lignindan polimetilenlignin sulfokislota sintezi jarayoni sharoitlari o‘rganildi. Olingan yangi superplastifikator(SP) va kationitning(LA-1) tuzilishi IQ-spektroskopiya va SEM(skanerlovchi elektron mikroskop) usullari yordamida o‘rganildi. Kationitning TGA/DTA termal tahlili o‘tkazildi. Superplastifikatorni beton aralashmalariga ta’siri o‘rganildi. Kationitlarning ekspluatatsion xossalari aniqlandi. Kationitlarning muhim ekspluatatsion xossasi COE(statik almashinish sig‘imi) va DOE(dinamik almashinish sig‘imi) aniqlandi. COE = 4,6 mg-ekv/g, DOE = 475-490 mol/m³. 0,8% superplastifikator qo‘shilganda beton aralashmalari mustaxkamligini 84,39 % ga oshirishi aniqlandi.

Kalit soʻzlar: sellyuloza sanoati ikkilamchi mahsuloti, lignin, polikondensatsiya, sulfolash, polimetilenlignin sulfokislota, superplastifikator, sulfokationit, termik va kimyoviy barqarorlik, almashinish sigʻimi.

ANNOTATION

The aim of the study is to synthesize polymethylene-lignin sulfonic acid based on “lignin,” a secondary product of the pulp and paper industry, and to determine its physicochemical properties. The research also focuses on the efficient utilization of industrial by-products for the production of superplasticizers and cation exchangers that can replace imported additives used in construction and manufacturing industries. The synthesis conditions of polymethylene-lignin sulfonic acid from lignin were investigated. The structures of the newly obtained superplasticizer (SP) and cation exchanger (LA-1) were examined using IR spectroscopy and SEM (scanning electron microscopy). TGA/DTA thermal analysis of the cation exchanger was conducted. The effect of the synthesized superplasticizer on concrete mixtures was evaluated. The operational properties of the cation exchangers were determined. The key performance parameters of the cation exchangers, COE (static exchange capacity) and DOE (dynamic exchange capacity), were measured. The results showed that COE = 4.6 mg-eq/g and DOE = 475–490 mol/m³. It was found that the addition of 0.8% superplasticizer increased the strength of concrete mixtures by 84.39%.

Key words: secondary product of the pulp and paper industry, lignin, polycondensation, sulfonation, polymethylene-lignin sulfonic acid, superplasticizer, sulfocationite, thermal and chemical stability, ion-exchange capacity.

KIRISH: Hozirgi vaqtda qurilish sanoati juda tez surʼatlar bilan rivojlanib bormoqda. Qurilish sanoatida xomashyo va energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanishga qoʻyiladigan talablar ham mos ravishda oʻzgarib, biton aralashmalarining mustahkamligi, ishonchliligi va chidamliligi yuqori boʻlgan yigʻma,

monolit beton va temir-beton konstruktsiyalarni ishlab chiqarish muammosini samarali hal qilish uchun maxsus kimyoviy qo‘shimchalardan keng foydalanishni talab qiladi[1]. Sellyuloza sanoatida ligninning ko‘p miqdorda hosil bo‘lishi tufayli undan foydalanishning muhim yo‘nalishlaridan biri beton aralashmalari uchun plastifikatorlar ishlab chiqarish hisoblanadi. Beton materiallari mustahkamligini kamaytirmasdan oquvchanligini oshirishda superplastifikatorlar - polimer qo‘shimchalar keng qo‘llaniladi. Kimyoviy plastifikatorlar tarkibi jihatidan lignin sulfokislotasining formaldegid kondensati, melamin formaldegid kondensati, lignosulfonatlarining modifikatsiyasidan olingan maxsulotlardan iborat [2,3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hozirgi kunda dunyo bo‘yicha yiliga 1,25 mln tonnadan ortiq superplastifikatorlar ishlab chiqarilmoqda. Bu ko‘rsatgich yildan-yilga ortib borayapti. Bir qancha C-3, SMF, Dofen DF, Kratasol, Superplast, Polyplast, Ferrokrit, Vilakom, Rheobuild 2000 (Rossiya); Agiplast (Rhona, Fransiya); Cormix (Rhodia, BuyukBritaniya); Chiso fluid (Chiso Industries, AQSh) kabi superplastifikatorlarning asosiy tarkibi polimetilenlignin sulfokislotasi, Sodium Lignosulphonate Construction Grade, Sodium Ligninsulfonate (Bailin Group), CL-SLS Sodium Lignosulfonate, Sodium Lignosulfonate (Antnovo Group), Calcium Lignosulfonate superplasticizer, Лигносульфонат / Sodium lignosulfonate (Glotr, Stroyka) kabi superplastifikatorlarning asosiy tarkibi polimetilenlignin sulfokislotasi asosida ishlab chiqariladi [4-6].

Kimyo sanoatni esa sintetik ionitlarsiz ta’savvur qilib bo‘lmaydi chunki, ionitlar turli sohalarda ishlatiladi: tozalangan yoki tuzsizlantirilgan suv olishda, gidrometallurgiya sanoatida rangli va qimmatbaho metallarni ajratishda, oqova suvlardan toksik va og‘ir metallarni ajratish uchun ishlatilib kelinmoqda [7-10]. Bundan tashqari so‘ngi yillarda radiaktiv elementlarni o‘z ichiga olgan suvlarni ionitlar yordamida tozalash yoki radiaktiv izotoplarni ajratib olishda qo‘llanilmoqda. Shuni

takidlash kerakki, stirol va divinilbenzol sopolimerlari asosida olingan ionitlar radiaktiv chiqindi suvlarni tozalashda qo'llanilmaydi. Chunki, bu ionitlar radiaktiv nurlar ta'siriga barqaror emas. Shuning uchun agressiv va radiaktiv nurlar ta'sirlarga chidamli yangi ionitlarni sintez qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi[11-14].

Ikkilamchi mahsulotlardan foydalanib import superplastifikator o'rnini bosuvchi mahsulot polimetilenlignin sulfonat natriy olish sharoitlari va uni beton aralashmalari mustahkamligiga ta'sirini o'rganish. Polimetilenlignin sulfokislotani esa sulfokationit sifatidagi xossalarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot usullari

Xom-ashyo sifatida tarkibida sellyuloza mavjud gugurt sanoati tolali chiqindilaridan sellyuloza ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan gidroliz suyuqligidan kislotali usulda cho'ktirib olingan lignin qo'llanildi. Ligninni sulfolash uchun laboratoriya ustanovkasi va polikondensatsiyalash uchun germetik bosim ostida ishlaydigan uskunadan foydalanildi.

Olingan natijalarni tadqiq qilish uchun fizik-kimyoviy analiz usullardan foydalanildi.

Superplastifikator qo'llanilgan beton aralashmalari mustahkamligi GOST 10180-2012 usuli bo'yicha Gidravlik pres (№МИГ.1000.06 ПУ) pribori orqali aniqlandi.

Namunalarning IQ-spektorilari IRTracer-100 spektrometrida $400 - 4000 \text{ cm}^{-1}$ oraliq sohali olmosli/ZnSe MIRacle 10 prizma bilan foydalanib o'lchandi.

Skanerlovchi elektron mikroskop(SEM) EVO MA-10 skanerlash elektron mikroskopida (Carl Zeiss, Germaniya) energiya dispersiyali rentgen (EDX) mikroanalizi (Oxford Instruments, Buyuk Britaniya) uchun mikroanalitik tizim bilan jihozlangan.

Kationitlarning termogravimetrik(TGA) va differentsial termik analizi(DTA) TG 209 F1 termogravimetrik analizatorida o'rganildi.

Sulfokationitni sinovga tayyorlash, solishtirma massasi, solishtirma hajmi, namligi, COE va DOE larini aniqlash GOST talablariga muvofiq aniqlandi.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Polimetilenlignin sulfokislota sintez qilish uchun dastlabki homashyo sifatida tarkibida selluloza mavjud gugurt sanoati tolali chiqindilaridan selluloza ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan gidroliz suyuqligidan kislotali usulda cho'ktirib olingan lignindan foydalanildi.

Superplastifikatorni sintezlash uchun quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:

✚ Tarkibida selluloza mavjud gugurt sanoati tolali chiqindilaridan selluloza ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan gidroliz suyuqligini 60-80°C da 2 soat konsentrlangan sulfat kislota bilan neytrallab lignin ajratib olindi va tozalandi.

✚ Olingan lignin 160-165°C da 6 soat konsentrlangan sulfat kislota yordamida (mol nisbat 1:1,08) sulfirlandi, natijada to'q qora rangli sulfomassa olindi[20].

✚ Sulfomassa bosim ostida ishlaydigan idishga solinib distillangan suv bilan suyultirildi va 38% li formalin bilan (dastlabki lignin va formaldegid mol nisbati 1;0,7) harorat 110-120°C da polikondensatlandi.

✚ Polimetilenlignin sulfokislota oligomeri kaustik soda yordamida kuchsiz ishqoriy muhitgacha (pH=8) neytrallandi.

Olingan superplastifikatorning beton aralashmalarga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi 5 ta tarkibli beton qorishma tayyorlandi (1-jadval). 1-qorishma etalon uchun, 2-qorishma 0,4% superplastifikator, 3-qorishma 0,6% superplastifikator, 4-qorishma 0,8% superplastifikator, 5-qorishmaga 1% superplastifikator sement miqdoriga nisbatan qo'shilgan holda sinaldi. Sinovda beton qorishmasining konus cho'kmasini П4 ya'ni 18 sm da ushlagan holda suv sarfini kamaytirish va mustahkamligini oshirish natijalari o'rganildi.

1-jadval.**Beton qarishmalarining tarkibi**

№	Sement (gr)	Qum (gr)	Chaqiq tosh (gr)	Suv (gr)	SP sementga nisbatan(%)	Konus cho'kmasi (sm)
1.	2660	8750	3990	1115	-	18
2.	2660	8750	3990	935	0,4	18
3.	2660	8750	3990	845	0,6	18
4.	2660	8750	3990	725	0,8	18
5	2660	8750	3990	669	1	18

Etalon uchun olingan beton qarishmasining konus cho'kmasi 18 sm pasayishi uchun sarflangan suv miqdoriga nisbatan 0,4% SP qo'shilganda 16,2% ga, 0,6% SP qo'shilganda 25% ga, 0,8% qo'shilganda 35% ga, 1% qo'shilganda 40% gacha kamaytirdi.

Yuqorida o'tkazilgan sinovlar natijasida olingan beton qarishmalari 10x10x10 sm o'lchamdagi qoliplarga quyildi. Olingan namunalar 28 kundan so'ng mustahkamligi GOST 10180-2012 usuli bo'yicha Gidravlik pres (№МИГ.1000.06 РУ) pribori orqali aniqlandi [15]. (2-jadval).

2-jadval**ГОСТ 10180-2012 bo'yicha 28 kunlik namunalarning mustahkamligi**

Namuna raqami	Maksimal kuch, Р _{max} , кН	Siqilish kuchi, R _{cж} , Мпа	Siqilish moduli, E _c , Мпа
1(Etalon)	204.466	20.447	328.483
2(SP-0,4%)	249.896	24.990	355.144
3(SP-0,6%)	332.700	33.270	396.561
4(SP-0,8%)	377.022	37.702	376.516
5(SP-1 %)	274.206	27.421	533.264

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sellyuloza sanoati ikkilamchi mahsuloti asosida olingan superplastifikator beton qorishmalarining 28 kundan keying mustahkamligini etalonga nisbatan 0,4% qo'shilganda 22,2% ga, 0,6% qo'shilganda 62,7% ga, 0,8% qo'shilganda 84,39 % ga, 1 % qo'shilganda 34,4 % ga oshirishi aniqlandi. Olingan natijalardan xulosa qilib eng optimal tarkib sifatida beton qorishma tarkibiga 0.8% SP qo'shilgan holat deb topildi.

Sintez qilingan superplastifikatorning IQ- spektri olindi va tahlil qilindi (1-rasm).

1-rasm. Polimetilenlignin sulfonat natriyning IQ-spektri

Yuqoridagi IQ-spektrning tahlili shuni ko'rsatadiki,. 3428,5 sm^{-1} soxada $-\text{OH}$ guruhining valent tebranishi, 3069,74 sm^{-1} soxada aromatik yadrodagi C-H bog'ining valent tebranishi, 2924,59 sm^{-1} soxada $-\text{CH}_2-$ guruhining assimetrik valent tebranishi, 1117,76 sm^{-1} soxada $-\text{SO}_3\text{Na}$ guruhning valent tebranishini ko'rishimiz mumkin[16,17].

Sulfokationitni sintezlash uchun quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:

✚ Ajratib olingan lignin 160-165 $^{\circ}\text{C}$ da 8-10 soat konsentrlangan sulfat kislotada yordamida (mol nisbat 1:2,5) sulfirlandi, natijada to'q qora rangli sulfomassa olindi.

✚ Sulfomassa bosim ostida ishlaydigan idishga solinib, 38% li formalin bilan(dastlabki lignin va formaldegid mol nisbati 1;2) xarorat 110-120 $^{\circ}\text{C}$, bosim 20-40ATM da polikondensatlandi.

✚ Suvda erimaydigan qattiq polikondensat mexanik maydalanib polikondensatsiyani oxiriga yetkazish uchun 12 soat 90-95⁰C da qizdirildi.

Olingan mahsulotlar tuzilishi IQ-spektroskopiya yordamida tasdiqlandi.

2-rasm. Sulfoligninning IQ-spektri

IQ-spektrda 3061,54 sm^{-1} soxada aromatik yadrodagi C-H bog'ining valent tebranishi, 1106,18 sm^{-1} soxada $-\text{SO}_3\text{H}$ guruhning valent tebranishi kuzatilgan.

Olingan IQ-spektrokopiya ma'lumotlaridan shunday xulosa qilish mumkinki, reaksiya davomida guruhlarning kirib kelishi shu guruhlarga xos valent va deformatsion tebranish hosil qilganini ko'rishimiz mumkin.

Sintez qilingan sulfokationitning morfologiyasi va sirt tuzilishi va element tarkibini aniqlashda SEM (skanerlovchi elektron mikroskopi) yordamida aniqlandi.

3-rasm. Sulfokationitning sirt tuzilishi va element tarkibi

Sulfokationitning sirt SEM tahlilining natijalari shuni ko'rsatadiki, sulfokationit tarkibida mezog'ovaklarning mavjudligini ko'rish mumkin. Sulfokationitning element taxlili uning tarkibida 69,9% C, 21,2% O va 10,9% S borligi aniqlandi.

Sulfokationitning termik barqarorligi termogravimetrik usul bilan o'rganildi.

4-rasm. Sulfokationitning TG - termogravimetrik egri; DTA - differentsial termik egri chizig'i

Rasmda keltirilgan ma'lumotlar uch bosqichda vazn yo'qotish bilan namuna tuzilishining o'zgarishini ko'rsatadi, birinchisi 27,01-152,07°C, bu diapazonda 22,989 % gacha, ikkinchi bosqich esa 152,07-369,56°C, bu oraliqda 22,065%, 369,56-900,9°C gacha esa 22,554% modda massasini yo'qotdi. Olingan sulfokationit 900°C gacha qizdirilganda umumiy 67,608% massasini yo'qotishi aniqlandi. O'rganilayotgan kationitlarning differentsial termik egri ikki endotermik tepalik va ikkita ekzotermik tepalik bilan ifodalanadi. Birinchi endotermik ta'sir 41,14 -94,52°C da sodir bo'lgan bu kationitdan gigroskopik va kristalizatsion suvning yo'qolishi bilan izoxlanadi. Ikkinchi endotermik tepalik 600°C dan yuqori xaroratda paydo bo'ladi, bu ionitning destruksiyasi bilan tushintirish mumkin. Ikkita ekzotermik tepaliklar 220,79-354,14°C va 388,69-488,93°C larda kuzatilib bu oraliqlarda kationitdagi faol furuhlar -OH, -SO₂OH guruhlarining o'zaro polikondensatlanishi natijasida suvning ajralib chiqishi

bilab bog‘liq. KU-2 kationit uchun 353–413 K da energiya yutilishi bilan endotermik tepalik kuzatiladi va uning destruksiyasi esa 423 K da kuzatiladi [18-22]. Shunday qilib, lignin asosidagi olingan kationitning termal barqarorligi KU-2 kationitdan yuqori ekanligini ko‘rish mumkin.

Sulfokationitning quyidagi ekspluatatsion xossalari o‘rganildi:

- kationitning solishtirma massasi
- kationitning solishtirma hajmi
- kationitning namligi
- kationitning statik almashinish sig‘imi
- kationitning dinamik almashinish sig‘imi

Olingan kationitlarni sinovga tayyorlash uchun GOST 10896-78 xalqaro standart bo‘yicha ishlar amalga oshirildi. Solishtirish maqsadida KU-2-8 sulfokationiti olindi (3-jadval).

3-jadval

Sintez qilingan sulfokationit va KU-2-8(import) sulfokationitlarning ekspluatatsion xossalari

№	Kationit turi	Solishtir ma massasi (g/dm ³)	Namligi (%)	Solishtir ma hajmi (sm ³ /g)	Umumiy statik almashinish sig‘imi (mg-ekv/g)	Dinamik almashinish sig‘imi (mol/m ³)
		GOST 10898.2-74	vlagamer XY-100MW	GOST 10898.4-84	GOST 20255.1-89	GOST 20255.2-89
1	LA-1	650-720	62,5	4,8	4,6	475-490
2	KU-2-8 (nazorat)	750 – 800	48-58	2,8	4,6-4,8	500-520

Jadvaldan ko‘rinadiki, sintez qilingan LA-1 sulfokationitlarning asosiy ekspluatatsion xossalari import sulfokationit KU-2-8 ning statik va dinamik almashinish qobiliyatiga yaqinligini ko‘rishimiz mumkin.

XULOSA

Sellyuloza sanoati ikkilamchi maxsuloti lignindan oqilona foydalanish maqbul usuli polimetilenlignin sulfokislota ishlab chiqarish va bu polimerni superplastifikator sifatida beton aralashmalarida va sulfokationit sifatida texnik suvlarni deionizatsiyalashda foydalanish mumkinligi aniqlandi.

Etalon uchun olingan beton qarishmasining konus cho‘kmasi 18 sm pasayishi uchun sarflangan suv miqdoriga nisbatan 0,4% SP qo‘shilganda 16,2% ga, 0,6% SP qo‘shilganda 25% ga, 0,8% qo‘shilganda 35% ga, 1% qo‘shilganda 40% gacha kamaytirishi aniqlandi.

Sintez qilingan superplastifikator beton qarishmalarining 28 kundan keying mustahkamligini etalonga nisbatan 0,4% qo‘shilganda 22,2% ga, 0,6% qo‘shilganda 62,7% ga, 0,8% qo‘shilganda 84,39 % ga, 1 % qo‘shilganda 34,4 % ga oshirishi aniqlandi. Olingan natijalardan xulosa qilib eng optimal tarkib sifatida beton qarishma tarkibiga 0.8% SP qo‘shilgan xolat deb topildi.

Kationitlarning muhim ekspluatatsion xossasi COE(statik almashinish sig‘imi) va DOE(dinamik almashinish sig‘imi) aniqlandi. COE = 4,6 mg-ekv/g, DOE = 475-490 mol/m³.

Polimetilenlignin sulfokislota tarkibidagi funksional guruhining mavjudligi IQ-spektroskopiyasi yordamida isbotlangan va sulfokationit SEM yordamida morfologiyasi o‘rganildi.

Sulfokationitning termik barqarorligi termogravimetrik usul bilan o‘rganildi. Lignin asosidagi olingan kationitning termal barqarorligi KU-2 kationitdan yuqori ekanligi aniqlandi.

Sintez qilingan sulfokationitlarning statik va dinamik almashinish sig‘imi KU-2-8 sulfokationiti xossasiga yaqinligi o‘rganildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kenjayev A.Q., Nurmanov S.E. Piroliz moyi asosida byeton aralashmalari uchun supyerplastifikator sintyezi [Superplasticizer syntheses for mixtures of byeton on the basis of pyrolysis oil.]. *o‘zbekiston Milliy universiteti xabarlari*. 2021, vol. 1, № 3, pp. 297-300.
2. Abdumavlyanova M.K., Mardonov A.H. Studying the modes of cellulose from hemp. *Technical science and innovation*. 2023. № 1. pp. 20-27.
3. Abdumavlyanova M.K., Mardonov A.H. Sellyuloza sanoati ikkilamchi mahsulotlaridan samarali foydalanish. *Scientific Journal Scholar*. 2023, vol. 1, Issue 30, pp. 154-167.
4. Abdrazakh Pernebaevich Auyeshov. Effect of α - and β -Polymethyle Nenaphthalenesulfonate upon Properties of Cement Grout and Concrete. *Modern Applied Science*, 2015, vol. 9, No. 6, pp. 173-183. doi:10.5539/mas.v9n6p173.
5. Hilal B. El., Khudhair M. H., Harfi A. El. Review on different families of polymeric superplasticizers used as adjuvants in the cementitious materials in civil engineering. *Appl. J. Envir. Eng. Sci.*, 2018, vol.4, 158-170.
6. Nkinamubanzi P.C., Mantellato S., Flatt R.J. Science and Technology of Concrete Admixtures. *Elsevier Chapter*, 2016, № 16, pp. 353-378.
7. Jurayev M.M., Yuldashyeva C.X. Fiziko-ximichyeskiye svoystva novogo sulfokationita, poluchyennogo na osnovye plastikata polivinilxlorida [Physico-chemical properties of a new sulfocationite obtained on the basis of polyvinyl chloride plastic compound]. *o‘zbekiston kimyo jurnali*, 2020, № 2, pp. 63-72.
8. Zhang B. et al. Recovery of rhenium from copper leach solutions using ion exchange with weak base resins. *Hydrometallurgy*, 2017, pp.50–56.
9. Myasoedova, G.V., Mokhodoeva, O.B., Kubrakova, I.V. Trends in sorption preconcentration combined with noble metal determination. *Anal. Science*, 2007, pp. 1031–1039. <http://dx.doi.org/10.2116/analsci.23.1031>

10. Filatova E.G.. Overview of wastewater treatment technologies from heavy metal ions based on physicochemical processes. *Notes of universities. Applied chemistry and biotechnology*, 2015, no. 2, vol. 13, pp. 52-58.
11. Igitov F.B., Turobjonov C.M., Nazirova P.A., Tursunov T.T. Radiatsionnaya ustoychivost sulfokationita polikondyensatsionnogo tipa [Radiation stability of polycondensation-type sulfonic cation exchanger.]. *Uzbyekskiy ximicheskiy jurnal*, 2017, №3. pp.8-13.
12. Raximova L. S. Isslyedovaniya radiatsionnoy ustoychivosti kationita SKDF polikondyensatsionnogo tipa [Studies of the radiation stability of the SKDF cation exchanger of polycondensation type]. *Uzbyekskiy ximicheskiy jurnal*, 2014, № 6, pp. 22-25.
13. Kurt Louis B. Solis, Young - Hwan Kwon, Moon - Hyeon Kim, Ha - Rim An, Yongseok Hong. Metal organic framework UiO - 66 and activated carbon composite sorbent for the concurrent adsorption of cationic and anionic metals. *Journal Chemical Communications*, 2020, pp. 238. <https://doi.org/10.1016/j.xhemosphere.2019.124656> (In Eng).
14. Kharitonov O.V., Firsova L.A., Milyutin V.V., Kozlitin E.A. Modern sulfocationites for separation of lanthanides and transplutonium elements partitioning via displacement complexing chromatography. *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, 2018, vol. 317, pp. 585–592. <https://doi.org/10.1007/s10967-018-5906-10123456789>.
15. Kriviyenko A.P., Astaxova L.N. *Ryeaktsii ulyektrofilnogo zamyesheniya v aryenax*[*Electrophilic substitution reactions in arenes*]. Uchyeb. posobiye dlya studentov ximicheskix spetsialnostyey univversityetov. Saratov, Nauchnaya kniga, 2008. 54 p.
16. GOST 10180-2012. Concretes. Methods for strength determination using reference specimens. Moscow, Standartin form Publ., 2018. 32 p.

17. Tarasyevich B.N. *IK spyektri osnovnix klassov organichyeskix soyedinyeniy*[*IR spectra of the main classes of organic compounds*]. Spravochniye matyeriali. Moskva, 2012. 11-12 p.

18. Mardonov A.H., Primov B.Sh. Kanop sanoati chiqindilaridan selluloza olish va sifat ko'rsatkichlarini o'rganish. *Scientific Journal Scholar*. 2025, vol. 3, Issue 10, pp. 56-63.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380617>

19. Berdiyeva M.I., Turobjonov S.M., Nazirova R.A. Isslyedovaniye tyermichyeskoy ustoychivosti sintyezirovannix ionitov[Study of the thermal stability of synthesized ion exchangers]. *Universum: Ximiya i biologiya: elyektron. nauchn. Journ*, 2016, № 8, URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/3479>

20. Kotova, D.L., Selemenev V.F. Termicheskii analiz ionoobmennykh materialov [Thermal Analysis of IonExchange Materials]. Moscow *Nauka*, 2002.

21. Mardonov A.H., Abdumavlyanova M.K., Djalilov A.T. Синтез и применение стабилизаторов на основе природных полимеров, для замедления процесса фотодеструкции полиэтиленовых пленок. *Scientific Journal Scholar*. 2023, vol. 1, Issue 27, pp. 89-97.

22. Mardonov A.H., Abdumavlyanova M.K., Egamberdiyev E.A. Mahalliy kanopdan qog'ozsimon kompozision materiallar olish. *КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР*, 2021, №4, pp. 78-81.